

Важность учебной программы ЮНЕСКО по медиаобразованию и медиа грамотности для преподавателей в школах Республики Узбекистан

The importance of a UNESCO curriculum on media education and media literacy for school teachers in the Republic of Uzbekistan

Халмуратова Камила Оразбаевна,

Магистрант 1 года обучения по специальности «Менеджмент

(менеджмент образования)» в Научно-исследовательском

институте по исследованию проблем народного

образования и определению их преспектив им.А.Авлоний

Аннотация. Принимая во внимание тот факт, что ЮНЕСКО определяет медиаобразование как приоритетное направление культурно-образовательного развития в XXI веке, медиаграмотность имеет хорошие перспективы в Республике Узбекистан. Мы также можем наблюдать прогресс медиаобразования в стране за годы независимости. Например, центр столицы Ташкент стал первым регионом республики, введшим обязательные курсы медиаобразования в средних школах. Подводя итоги, можно сказать, что в начале XXI века медиаобразование и медиа грамотность приобрело массовый характер, подкрепляемый серьезными теоретическими и методологическими исследованиями. Однако медиаобразование и медиа грамотность все еще не одинаково распространено во всех регионах страны.

Abstract. Taking into account the fact that UNESCO defines media education as a priority direction for cultural and educational development in the 21st century, media literacy has good prospects in the Republic of Uzbekistan. We can also observe the progress of media education in the country over the years of independence. For example, the center of the capital - Tashkent, was the first region in the republic to introduce mandatory media education courses in secondary schools. To summarize, we can say that at the beginning of

the 21st century, media education and media literacy have gained mass character, supported by serious theoretical and methodological research. However, media education and media literacy are still not equally prevalent in all regions of the country.

Ключевые слова: медиаобразование, медиа грамотность, медиа культура, медиа компетентность, учебная программа.

Key words: media education, media literacy, media culture, media competition, curriculum for teaching.

Введение

Современный мир очень трудно представить без медиа, точнее без средств массовой информации, которая охватывает прессу, телевидение, кинематографию, радио, звукозапись и систему всемирной паутины – Интернет. Особую важность и значимость медиа, в жизни народа Узбекистана, приобрели за время пандемии. Медиа на сегодняшний день – одна из важнейших и глобальных сфер в обиходе людей всей планеты Земля. Медиаобразование в XXI веке рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. А вот медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры. Медиаграмотный человек обладает развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа; жизнь такого человека в обществе и мире связана с гражданской ответственностью. Также можно добавить, что информационная грамотность – это набор индивидуальных компетенций, необходимых человеку для идентификации, оценки

и использования информации в максимально этичной, оперативной и эффективной форме в самых разных сферах общественной жизни, видах деятельности и профессиях. Она также позволяет личностям правильно пользоваться информационными и коммуникационными технологиями.

Медиаобразование можно разделить на следующие основные направления:

- медиаобразование будущих профессионалов в мире прессы, радио, телевидения, кино, видео и Интернета – журналистов, редакторов;
- медиаобразование будущих педагогов в университетах и педагогических институтах, в процессе повышения квалификации преподавателей вузов и школ на курсах по медиакультуре;
- медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, которое, в свою очередь, может быть интегрированным с традиционными дисциплинами или автономным (специальным, факультативным, кружковым и т.д.);
- медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах (домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и художественного воспитания, в клубах по месту жительства и т.д.);
- дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с помощью прессы, телевидения, радио, видео, DVD, системы Интернет (здесь огромную роль играет медиакритика);
- самостоятельное/непрерывное медиаобразование (которое теоретически может осуществляться в течение всей жизни человека).

В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неоднократно отмечалась важность и поддержка медиаобразования (конференции ЮНЕСКО в Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; Вене, 1999; Севилье, 2002 и многие другие). В дальнейшем появилась учебная программа ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности для педагогов, переведенная на одиннадцать языков мира. Данная программа стимулировала исследования по разработке способов и методов органичного

соединения этих двух видов грамотности, и адаптации результатов такой интеграции к специфике национальных программ обучения в разных странах мира. Анализ выявил достоинства этой учебной программы: она объединяет не только медиа и информационную грамотность, но и гражданскую грамотность, которая предполагает последующую адаптацию и развитие, повышение «багажа знаний». Вместе с тем, исследование выявило недостаток этой программы: преобладание медиаграмотности в ущерб информационной грамотности. Рассматривается использование основных идей этой учебной программы для обогащения учебного курса «Основы информационной культуры школьника» в общеобразовательных учреждениях. Механизм интеграции заключается в органичном и последовательном дополнении этого курса сведениями о различных видах медиатекстов, алгоритме поиска медиаинформации, критическом анализе медиатекста, технологии создания учениками школ собственных медиапродуктов. Описывается механизм адаптации учебной программы ЮНЕСКО к условиям развивающейся и молодой Республики Узбекистан. В его основе лежит этнолингвистическая методика выявления в тексте прецедентных феноменов и этномаркеров. Они обеспечивают устойчивую ассоциацию с конкретной национальной культурой и историей. Введение этномаркеров в исходный текст делает его более понятным, передает местный, национальный узбекский колорит, приближает адаптированный текст к реальностям конкретной страны, если быть точнее, то это Узбекистан. В статье раскрывается потенциал библиотек и библиотекарей для обучения школьников медийно-информационной грамотности, намечаются перспективы дальнейших исследований для улучшения сфер образования.

Цели исследования:

1) поиск способов интеграции идеи медиа и информационной грамотности для развития медиаобразования учителей из учебной программы ЮНЕСКО и концепции информационной культуры личности в школах Республики Узбекистан;

2) разработка механизма адаптации учебной программы ЮНЕСКО к условиям конкретного выбранного региона Узбекистана.

Основным объектом (материалом) для исследования послужила сама учебная программа ЮНЕСКО. Одной из задач проведенного исследования было выявление достоинств и ограничений этой программы, анализ ее сильных и слабых сторон, связанных с положением выбранной страны.

Переходя к истории медиаобразования Узбекистана, хотелось бы отметить главные события, а именно его развитие. 26 июля и 4 августа 1928 года в Ташкенте – даты событий, положивших начало целой эре в истории человечества – эре телевидения. Национальная телерадиокомпания Узбекистана по средствам учебных телепередач в период с 1976 – 1995 года организовала теле-лекции в пяти направлениях:

1. Для учащихся старших классов средних школ (9-11классы), используя наглядные лабораторные работы, обучающие фильмы и многие другие показательные средства были организованы и успешно проведены телепередачи. Конечно же, телепередачи были ориентированы на определенную аудиторию, обучающихся, уже имевших определенные знания в той или иной сфере. Научно-теоретическая основа телепередач соответствовала изучаемому учебному материалу школьной программы. Но, как было сказано выше, основная тематика этих телепередач была направлена на экспериментальное обоснование предмета исследования, применение его в технике, кроме того, были показаны достижения физики, а также роль, вклад наших, отечественных ученых в достижения этих открытий. Известно, что процесс создания научно-экспериментальных, производственных объектов наглядно-обучающих средств предмета физики создает большие трудности. Кроме того, внедрение в учебный процесс новых открытий и достижений физики также является одной не из легких задач.

2. Для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, были организованы теле-лекции и практические упражнения по всем разделам курса

физики. Во время обучающих телепередач, в соответствии с процессом обучения обучаемого и преподавателя были внедрены новые образовательные и методические пособия, ученикам были объявлены результаты городских и республиканских олимпиад, и в качестве помощи поступающим абитуриентам были даны предложения и соответствующие указания;

3. Через телевидение Узбекистан для студентов, обучающихся заочно, в (1976 – 1990) были организованы теле-лекции по общему курсу физики, а в частности, разделов: механика, молекулярная физика, электричество, оптика, атомная и ядерная физика;

4. В последние годы в этой сфере республиканское телевидение совместно с кафедрами физического факультета Национального Университета Узбекистана разработали и создали наглядные средства и комплексы теле-лекций, отвечающих требованиям медиаобразования. Например, разработанные наглядные лабораторные комплексы, были использованы в изучении физики твердых тел, в полупроводниковой технике и производстве, а также в объяснении понятия сверхпроводимости, кроме того, существуют комплексы для изучения лучевой оптики, лазера и его применения в народном хозяйстве. В целях широкого обозрения развития науки, образования и техники в Узбекистане, а также о проводимых в настоящее время научных исследований были организованы цикл телепередач «Горизонт науки». Основная цель этих телепередач основывалась на раскрытии роль школ физики Узбекистана в развитии науки физики, кроме того, в телепередаче были освещены важные направления современной науки и образования. В частности, были рассмотрены такие темы, как, «Свойства лазерного излучения и его применение в науке и технике», «Оптоволоконная оптика и ее применение в связи и медицине», «Электрооптические свойства полупроводников и их применение», «Физика и научно-технический прогресс». Организация таких обучающих телепередач по курсу физики имеет важную роль в обучении новых достижениях и открытиях физики среди молодежи республики, а также улучшения профессиональной ориентации, развития их самообразования.

В настоящее время в таких программах национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Министерством народного образования и Министерством информационных технологий и связи, как негосударственный телеканал "ZO'R TV" продолжает образовательную телепередачу – проект «Онлайн-школа».

На сегодняшний день Министерство народного образования транслирует телеуроки на 3-х новых телеканалах, выделенных Министерством информационных технологий и связи для проекта «Онлайн-школа».

Телеуроки транслируются для 1-4 классов на «1-4 классы», 5-8 классов на «5-8 классы», 9-11 классы на телеканалах «9-11 классы» в разделе "Онлайн-школа".

За 2021-2022 учебный год в разделе «Онлайн-школа» всего отснято 3066 телеуроков для учащихся 1-2 классов на узбекском и русском языках, из них 2560 (83,4%) транслировались. В частности, из 3066 уроков 1522 (49,7%) на узбекском языке и 1544 (50,3%) на русском языке.

В то же время онлайн-уроки на 2021-2022 учебный год снимаются и транслируются совместно с телеканалом «Каракалпак» для школьников, обучающихся на каракалпакском языке. Всего загружено 1287 видеоуроков. Из них было транслировано 1276 (99%) урока. Эти уроки сняты на каракалпакском языке для 1-11 классов.

Как показал вышеуказанный анализ, учебная программа ЮНЕСКО обладает важными достоинствами в развитии медиа Республики Узбекистан. В её создании участвовали ведущие специалисты по медиа и информационной грамотности не только узбекской диаспоры, но и профессионалы из разных стран мира. Она подготовлена в духе преемственности с Грюнвальдской декларацией по медиаобразованию и Александрийской декларацией об информационной грамотности и образовании на протяжении всей жизни. Данная учебная программа базируется на системном подходе к осмыслению различных видов грамотности: медиаграмотности, информационной грамотности, а также гражданской грамотности. Этот подход особенно наглядно представлен в модуле №1

«Гражданская позиция, свобода самовыражения и информации, доступ к информации, демократический дискурс и обучение на протяжении всей жизни».

Программа, которая преобладает на территории узбекской стороны, характеризуется универсальностью. Она рассчитана на различные уровни и формы обучения. В программе подчеркивается, что развивать основной охват медиа и информационную грамотность нужно в течение года ученичества, точнее со школы. Также программа имеет чёткую структуру. В ней представлены базовые компетенции преподавателей, описаны цели, методы и результаты преподавания по каждому тематическому модулю. В предисловии к программы ЮНЕСКО, которая взята под основу, заместитель Генерального директора по коммуникации и информации отмечает, что «программа имеет новаторский характер: во-первых, она опирается на современные тенденции конвергенции радио, телевидения, Интернета, газет, книг, электронных архивов и библиотек на общей платформе, и впервые представляет единый подход к медиа и информационную грамотности; во-вторых, она создана с учетом потребностей учителей для интеграции в официальную систему их подготовки».

Важное достоинство программы – ее ориентация на последующее развитие и адаптацию к условиям и специфике развития ребёнка.

Результаты исследования:

Учебная программа ЮНЕСКО стимулировала исследования по разработке способов органичного соединения медийной и информационной грамотности и адаптации результатов такой интеграции к специфике национальных программ обучения в разных странах мира, а также привлечение к решению этой задачи учителей разных направлений.

Интеграция медиаграмотности в содержание школьного курса «Онлайн-школы» заключается в органичном и последовательном дополнении каждого раздела этой программы элементами медиа компетентности преподавателей. Под медиа компетентностью учителя можно рассмотреть совокупность следующих элементов:

- медиатекст – сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и прочее). Новые медиа (Интернет, социальные сети, мобильная телефония) значительно расширили состав медиатекстов: сайты, блоги, электронные журналы и т.п.;
- алгоритм поиска медиатекстов. Он включает последовательность действий по эффективному и быстрому нахождению медиаинформации (музыка, картинки (изображения), видеоролики, фильмы, мультфильмы и др.);
- критический анализ медиатекстов. Он предусматривает совокупность специальных видов анализа медиатекстов: сюжетный, автобиографический, иконографический, семиотический, идентификационный, идеологический, философский, эстетический, этический, герменевтический анализ, анализ медийных стереотипов, персонажей медиатекстов и другие. Назначение всех этих методов – формирование критической оценки и критического отношения людей (обучаемых) к медиатексту;
- технология создания обучаемыми собственных медиапродуктов. Медиапродукт – это результат самостоятельной интеллектуальной деятельности, направленной на создание новой или смысловой переработки имеющейся медийной информации, представленный в форме медиатекста. Примерами медиапродуктов могут служить мультимедийная презентация, заметка в газету, эссе, видеоролик, видеооткрытка, мультфильм и многие др. Задача школьника, студента при подготовке медиапродукта – не просто найти и скопировать готовый медиатекст, а проявить самостоятельность и творчество, создать на основе имеющейся медиаинформации что-то свое, оригинальное. Это невозможно сделать, если человек (обучаемый) не владеет технологиями создания видеоклипа, фотографии, новости, репортажа и т.д.

Обучение специалистов образовательных учреждений Узбекистана для «Онлайн-школ» осуществлялось в форме тренинга тренеров и отбора высококвалифицированных специалистов по каждому предмету. Как известно, медийно-информационная грамотность и информационная культура предполагают владение широким спектром компетенций: это синтез традиционных знаний с

другими видами грамотностей: медиаграмотностью, компьютерной, новостной, телеграмотностью, интернет-грамотностью и др. Трансляции такого широкого диапазона информационных знаний и умений требует, чтобы наставник сам свободно владел ими. Кроме того, самостоятельную задачу представляет необходимость повышения педагогической компетентности в сфере медиаобразования. Тренинг-тренеров – это метод активного обучения, ориентированный на взаимодействие обучающихся и последующую трансляцию полученных во время обучения знаний. Применительно к задачам тренинга тренеров в сфере медийно-информационной грамотности это означает, что педагоги должны овладеть методами и способами передачи, продвижения информационных знаний и умений не только среди школьников, но и среде своих коллег. Иными словами, после прохождения тренинга тренеров, его участники должны сами становиться тренерами в сфере медийно-информационной грамотности и оснащать детей данными навыками в сфере цифровизации.

Литература / Reference

Declaration on Media and Information Literacy adopted by FezInternational Forum/UNESCO.

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fe%20Declaration.pdf>.

Gendina, N. Integrating the Personal Information Culture Concept and the Idea of Media and Information Literacy Offered in the UNESCO Curriculum for Teachers: Experiences of Russia and Uzbekistan. Information Literacy: Key to an Inclusive Society 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers / Editors: SerapKurbanoğlu, JoumanaBoustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, TolgaÇakmak. Springer, Cham. 2016. Vol. 676. pp 543-554.

Gendina, N. Media and Information Literacy in Russia and the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS): A survey undertaken on behalf of UNESCO's Communication and Information Sector.
<http://informationliteracy.blogspot.ru/2013/03/conceptual-relationship-of-information.html>.

Wilson, C., Grizzle, A., et al. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (prepared by UNESCO). Paris, UNESCO, 2011.192 p., illus.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf>